

CÉLULAS ASESINAS NATURALES: EXPANSIÓN Y CARACTERIZACIÓN FRENTE A CÉLULAS TUMORALES

Rebeca Gragera Zapata, Javier García Casado, Sofía Carreira Santos

Área de Inmunología, Departamento de Fisiología, Universidad de Extremadura, Cáceres, España
rgragera12@gmail.com

Palabras clave: NK tipo memoria, citocinas, fenotipo, tumor, citometría de flujo.

¿Sabías que en nuestra propia sangre existen unas células asesinas? Estas células, comúnmente conocidas como células NK (del inglés *natural killer*) forman parte de nuestro sistema inmunitario. Pertenecen al linaje linfoide de la respuesta inmunitaria innata y tienen la excelente habilidad de provocar la lisis de aquellas células infectadas por virus o transformadas, como las tumorales. Para ello emplean varios mecanismos, como la liberación de gránulos con sustancias citotóxicas o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. No obstante, dicha respuesta dependerá del balance positivo entre los receptores activadores e inhibidores que se expresan en su superficie [1].

Su alta capacidad lítica las convierte en una herramienta prometedora en la inmunoterapia antitumoral. Recientemente se ha descrito que son capaces de generar un fenotipo tipo memoria bajo ciertos estímulos, lo cual ha hecho que cada vez sean más estudiadas debido a que originan una reacción citotóxica incrementada cuando son expuestas a células tumorales [2,3]. Estas células NK con memoria pueden ser inducidas *in vitro* a través de su exposición a un cóctel de citocinas o bien a células tumorales.

Para estudiar estos hechos, se tomaron células NK de la sangre de donantes sanos y tras una serie de procedimientos de aislamiento se cultivaron. Una parte de ellas se enfrentaron a distintas líneas celulares de melanoma, generando así células NK TIML (*tumor-induced memory-like*), mientras que otras se les indujo el fenotipo tipo memoria con citocinas IL-12/15/18 (células NK CIML, *cytokine-induced memory-like*). Para evaluar su perfil fenotípico así como su capacidad degranuladora se empleó citometría de flujo multiparamétrica, una técnica ampliamente utilizada en el laboratorio.

Los resultados mostraron que las células NK TIML presentaron una ligera tendencia hacia el fenotipo tipo memoria, aunque con ciertas diferencias respecto de las células NK CIML. Por su parte, no se observaron cambios significativos en la capacidad de degranulación de las células NK TIML. No obstante, en otras investigaciones observaron una reacción de citotoxicidad específica mayor cuando exponen las células NK frente a otras líneas celulares tumorales, como las de leucemia, mieloma o cáncer de mama [4].

En conclusión, nuestro estudio contribuye a la optimización de protocolos para potenciar la capacidad anticancerígena de las células NK TIML. Aun así, existe un gran y largo camino por recorrer en el que investigar el potencial de las células NK y poder aplicarlo en tratamientos de inmunoterapia celular adoptiva.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura y de la Unión Europea (IB20132 y al programa de fomento del empleo para la contratación de personal de apoyo a la investigación (TE-0032-21) de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo, co-financiado por el Fondo Social Europeo (ESF) bajo el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Referencias

- [1] L. Quatrini, M. Della Chiesa, S. Sivori, M.C. Mingari, D. Pende, L. Moretta, Human NK cells, their receptors and function, *European Journal of Immunology* 51 (2021) 1566–1579. <https://doi.org/10.1002/eji.202049028>.
- [2] J.G. O’Leary, M. Goodarzi, D.L. Drayton, U.H. von Andrian, T cell- and B cell-independent adaptive immunity mediated by natural killer cells., *Nat Immunol* 7 (2006) 507–516. <https://doi.org/10.1038/ni1332>.
- [3] M.A. Cooper, J.M. Elliott, P.A. Keyel, L. Yang, J.A. Carrero, W.M. Yokoyama, Cytokine-induced memory-like natural killer cells, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106 (2009) 1915–1919. <https://doi.org/10.1073/pnas.0813192106>.
- [4] M. Pal, L. Schwab, A. Yermakova, E.M. Mace, R. Claus, A.-C. Krahl, J. Woiterski, U.F. Hartwig, J.S. Orange, R. Handgretinger, M.C. André, Tumor-priming converts NK cells to memory-like NK cells, *Oncotmmunology* 6 (2017) e1317411. <https://doi.org/10.1080/2162402X.2017.1317411>.